

ECONOMY

MƏQSƏD STRATEGİYANIN ƏSASI KİMİ

Behbudov Ü.A.

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Gəncə

OBJECTIVE AS THE BASIS OF STRATEGY

Behbudov U.

Azerbaijan State Agrarian University, Ganja,

Ganja, Azerbaijan

Xülasə

Tədqiqatın məqsədi – Məqsədin strategiyada rolunun qiymətləndirilməsi.

Tədqiqatın metodologiyası – Araşdırmada müqayisəli təhlil üsulundan istifadə olunmuşdur.

Tədqiqatın tədbiqi əhəmiyyəti – Araşdırmanın əsas müddəaları məqsədin düzgün müəyyən edilməsi ilə strategiyaların hazırlanmasında müsbət nəticə əldə olunması.

Tədqiqatın nəticələri – Məlum olur ki, müəssisənin adekvat məqsədləri məhsulun inkişafı, daxili mühit, xarici mühit amilləri ilə sıx bağlıdır.

Tədqiqatın elmi yeniliyi – İdarəetmədə strategiyaların məqsəddən istifadə asılılığı əsaslandırılmışdır.

Abstract

The purpose of the study – Assessing the role of goals in strategy.

Methodology of the research – The comparative analysis method was used in the research.

The applied importance of the research – The main provisions of the research are to achieve a positive result in the development of strategies with the correct definition of the goal.

Results of the study – It turns out that adequate goals of the enterprise are closely related to product development, internal environment, and external environment factors.

Scientific novelty of the research – The dependence of strategies in management on the purpose of use is justified.

Açar sözlər: strategiya, məqsəd, layihə, missiya, müəssisə.

Keywords: strategy, goal, project, mission, enterprise.

Giriş. Strategiya, ən ümumi formada, qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün proqramdır: layihələr və planlar, onların mərhələləri, aralıq məqsədləri, son tarixlər, resurslar və s. Üstəlik, qarşıya qoyulan məqsəd nədən ibarətdirsə, ona nail olmaq üçün konkret strategiya da belə olacaq. Əldə edilən nəticə təxminən eyni olacaq, çünki məqsəd gözlənilən nəticədir. Və nəticə ilk növbədə məqsədin özündən asılıdır. Məqsəd az qiymətləndirilsə, nəticə də aşağı qiymətləndiriləcəkdir. Məqsəd çox yüksəkdirsə, heç bir nəticə əldə etməyə bilərsiniz. Məqsəd üçün əsas tələblərdən biri də onun əldə edilə bilən olmasıdır. Ancaq optimal məqsəd qoymaq - maksimum, lakin əldə edilə bilən, təcrübənin göstərdiyi kimi, müasir idarəetmənin ən çətin məsələsidir.

Materiallar və metodlar. Məqsədin müəyyənləşdirilməsi mərhələlərinə nəzər salaq. Əksər müəssisələrin ümumi məqsədi sosial-iqtisadi məqsəddir - müəssisə cəmiyyətdə nəyə nail olmaq istəyir, hansı iqtisadi effekt əldə etmək istəyir və hansı fəaliyyət sahəsindədir. Fəaliyyət dairəsi isə məqsəd qoymazdan əvvəl yaranan ilk sualdır, müəssisənin missiyası, onun cəmiyyətdə mövcudluğunun sosial mənası. Və onun əldə edilə bilən sosial və iqtisadi məqsədləri əsasən müəssisənin hansı missiyanı seçməsindən asılıdır.

Məqsəd təyin etmədən əvvəl ikinci sual müəssisənin siyasətidir: normalar, onun fəaliyyətinin

qaydaları, prinsipləri. Məqsədlər də, strategiya da onlardan asılıdır. Məsələn, biz üçüncü tərəflərin vəsaitlərinin cəlb edilməsi siyasətini qəbul etsək, o zaman bizim məqsədlərimiz və strategiyamız eyni olacaq, ancaq öz daxili ehtiyatlarımızdan istifadə etsək, fərqli olanlarımız olacaq [1, s.97]. Missiya və siyasət haqqında qərar verərək, biz, prinsipcə, müəssisənin məqsədini təyin edə bilərik, lakin bu, yalnız daxili və xarici mühitin biliyi və proqnozlaşdırılması əsasında adekvat şəkildə edilə bilər.

Qətiyyətlə deyə bilərik: məqsədsiz strategiya yoxdur. Halbuki, Belinskinin 200 il əvvəl dediyi kimi, maraqsız məqsəd, məqsədsiz isə fəaliyyət yoxdur. Bunu həm psixoloqlar, həm də sosioloqlar daha sonra göstərdilər. Və fəaliyyət olmadan heç bir nəticə olmayacaq. Bu, qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq, verilmiş yekun nəticəni əldə etmək üçün motivasiya məsələsidir. Və bu çox vacib sualdır: istifadə olunan motivasiya sistemindən asılı olaraq əldə edilə bilən nəticə 100 il əvvəl Frederik Taylorun göstərdiyi kimi faizlə deyil, bir neçə dəfə dəyişir [2, s.79]. Müvafiq olaraq, müəssisənin qarşısına qoya biləcəyimiz məqsəd qəbul edilmiş motivasiya sistemindən asılıdır. Və məqsəd qoymazdan əvvəl yenə də motivasiya məsələsini nəzərdən keçirmək lazımdır və əgər motivasiya sistemi komandanı maksimum məqsədlər qoymağa və onlara nail olmağa yönəltmir və səfərbər etmərsə, işlənilən hazırlanan strategiyada hədəfləri

dəyişdirmək üçün müvafiq layihələri təmin etmək lazımdır. Eynilə müəssisənin yekun nəticələrinə təsir edən digər məsələlərə: fəaliyyətin təşkili (motivasiya yalnız təşkilatın bir hissəsidir), texniki təchizat və s.

Beləliklə, məqsəd qoymazdan əvvəl daxili mühitin bütün digər məsələlərini diqqətlə nəzərdən keçirmək, müəssisənin əldə edə biləcəyi maksimum əldə edilə bilən məqsədləri müəyyən etmək lazımdır. Burada son dərəcə vacib bir fakt var: əgər komanda yüksək məqsədlərə çatmağa həvəslidirsə, o, özü maksimum əldə edilə bilən məqsədləri dəqiq müəyyənləşdirəcək və qarşıya qoyacaq, bu məqsədlərə çatmağın yollarını müəyyən edəcək. Əks təqdirdə, komanda minimal məqsədlər qoyacaq və əsaslandıracaq və bununla inzibati üsullarla mübarizə aparmaq praktiki olaraq faydasız olacaq.

Həqiqətən əldə edilə bilən məqsədlər müəssisənin məhsullarını istehlak edən və müvafiq iqtisadi nəticə verən xarici mühitdən və əlbəttə ki, müəssisənin məhsullarının özündən asılıdır - məhsullar tələblərə cavab vermirsə istehlakçıların ehtiyacı olsa, onu heç kim almayacaq, müəssisə iqtisadi effekt verməyəcək və sosial olmayacaq. Müəssisənin məqsədini yalnız xarici mühiti nəzərə almaqla, zərurət yarandıqda onu lazımı istiqamətdə dəyişdirmək üçün strategiya layihələrini daxil etməklə müəyyən etmək olar.

Bundan əlavə, rəqiblərin və analoqların təhlili bizə onların siyasətlərini, təşkilini, performans nəticələrini müəyyən etməyə və onları özümüzlə müqayisə etməyə imkan verir. Və bu, zahiri olaraq müəssisənin məqsədləri üçün müəyyən məhdudiyyətlər qoya bilər - aşağı hədd rəqabət qabiliyyətinin astanasındadır, yuxarı həddi isə sənayesindəki maksimum nəticələrdən bir qədər yuxarı səviyyədədir.

Məhsulları araşdırdıqdan, daxili və xarici mühiti təhlil etdikdən və maksimum səmərəliliyi təmin etmək üçün onların nə olması lazım olduğunu başa düşdükdən sonra həqiqətən, rəqabət mühitində müəssisəmiz haqqında ümumi baxış əldə edirik. Qəbul edilmiş siyasətlər çərçivəsində maksimum əldə edilə bilən məqsədləri təyin etməyə və onlara nail olmağa, maksimum səmərəliliyə və rəqabət qabiliyyətinə nail olmağa imkan verən müəssisənin vizyonu daxildir. Yalnız qeyd olunan bütün məsələlərin kompleksini nəzərdən keçirdikdən sonra müəssisənin əldə edilə bilən maksimum məqsədini adekvat şəkildə təyin etmək olar və sonra ona nail olmaq üçün strategiya hazırlamağa - bu məqsədə çatmağa aparən bir sıra tədbirləri müəyyən etməyə başlaya bilərsiniz [3, s.30].

Missiya, qeyd edildiyi kimi, müəssisənin cəmiyyətdəki məqsədi, sosial zəruri məqsədlərin formalaşdırılması, müəssisənin öhdəsinə götürdüyü nailiyyətlər, müəssisənin əsas siyasətidir. Missiya nəinki müəssisənin fəaliyyət istiqamətini göstərir, həm də komandanın fəaliyyətini məqsədlərinə çatmağa yönəldən güclü qeyri-maddi stimuldur.

Eyni zamanda, müəssisənin formalaşmış missiyası bizə birbaşa müəssisənin məqsədini təyin etməyə imkan vermir. Məqsəd kimi missiya motivasiyada rol oynayır. Bazar yeri isə daxili və xarici mühitdə, müəssisənin məhsullarındadır.

Nəticələr və müzakirə. Beləliklə, məqsəd qoymağın əsas yolları üç sahədə göstəricilərə əsaslanır: məhsullar, xarici və daxili mühit. Yalnız bu göstəricilərə malik olmaqla, müəssisənin adekvat

məqsədlərini və müəssisənin inkişafı üçün ən sərfəli istiqamətləri müəyyən etmək olar:

- *məhsulun inkişafı;*
- *daxili mühit (məhsul istehsalının təmin edilməsi);*
- *xarici mühit (məhsulların istehlakının təmin edilməsi).*

Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, müəssisənin nəticəsini mülkiyyətçi, müəssisənin direktoru deyil, müəssisənin bütün kollektivinin əməyi ilə əldə edir. Ona görə də hər kəs, o cümlədən müəssisə rəhbəri, iyerarxiyanın bütün səviyyələrində olan struktur bölmələrinin rəhbərləri və hər bir işçi maksimum əldə edilə bilən hədəfin qarşıya qoyulması və ona nail olunmasında maraqlı olmalıdır. Hər kəsin öz istehsal məqsədi və ona nail olmaqda marağı (motivi) olmalı və öz şəxsi gözlənilən nəticəsini bilməlidir.

Müvafiq olaraq, yalnız müəssisənin maksimum əldə edilə bilən məqsədini deyil, həm də müəssisə iyerarxiyasının bütün səviyyələrində "məqsədlər ağacı", maksimum əldə edilə bilən məqsədləri inkişaf etdirmək lazımdır. Ancaq bu sadə və aydın sualdan uzaqdır; bu, strategiyalar ağacının, məqsədlər ağacının, təşkilati strukturun özünün (müəssisənin məqsədi və strategiyasına ən uyğun olanı), iyerarxiyik planların, biznes proseslərinin sinxron inkişafıdır. Eyni zamanda, həm məqsədlərin üfqləri, həm də onlara nail olmaq üçün planların təfərrüatları iyerarxiyanın müxtəlif səviyyələrində fərqli olacaqdır. Müxtəlif səviyyələrdə məqsəd və strategiyaların sabitliyi də fərqlidir. Daxili və xarici mühitin sarpmalarından maksimum dərəcədə asılı olaraq aşağı səviyyələrin məqsədləri və ətraflı strategiyası qısamüddətli və kifayət qədər dinamikdir. Dəyişən şəraitdə yuxarı səviyyələrin strategiyasının sabitliyini və müəssisənin məqsədlərinə çatmasını təmin etmək üçün onlar dinamikdir.

Yekun nəticə. Artıq qeyd etdik ki, o, maksimum əldə edilə bilən məqsədləri (təbii ki, etik standartlara uyğun olaraq) müəyyən etmək və onlara nail olmaq iqtidarında olan effektiv müəssisədir. Səmərəliliyin özü isə maksimum əldə edilə bilən məqsədləri müəyyən etmək və onlara nail olmaq bacarığıdır. Bu, yalnız maksimum əldə edilə bilən məqsədlərin qoyulması müəssisənin bütün iyerarxiyası boyunca iki əks istiqamətdə - yuxarıdan aşağıya və aşağıdan yuxarıya getdikdə mümkündür. Həm təşkilatçılıq, həm də özünü-təşkilat prinsipləri haqqında qeys oluna bilər. Və təşkilatın əsas vəzifələrindən biri özünü-təşkilatı formalaşdırmaq və saxlamaqdır.

Ədəbiyyat siyahısı

1. Вэйдер М. Инструменты бережливого производства: мини-руководство по внедрению методик бережливого производства. - М.: Альпина Паблишер. 2012. - 125 с.
2. Жемчугов А.М., Жемчугов М.К. Цель предприятия и стратегия ее достижения. Концептуальные основы // Проблемы теории и практики управления: междунар. журн. - 2014. - № 5. - С. 75-80.
3. Жемчугов А. М., Жемчугов М. К. Современная организация: дерево целей - дерево стратегий // Проблемы экономики и менеджмента. - 2013. - № 5. - С. 21-35.